

ZAMONAVIY MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA BIOLOGIYA FANIDAN ELEKTRON DARSLIK YARATISH

G.T.Doniyorova

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi
gulshandoniyorova68@gmail.com

A.Y.Norqobilov

Surxondaryo viloyati Denov tumani 31-maktabi biologiya fani o'qituvchisi
norqobilovrasul13@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076746>

Annotatsiya Ushbu maqolada biologiya fanini o'rgatishda zamonaviy axborot texnologiyalari, multimedia taqdimotlari, internet manbalari, elektron entsiklopediyalar, didaktik materiallar va video va audio materiallarni o'rni va vazifalari keltirilgan. Biologiya fanida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari foydalanish dars jarayonini samarali borishini taminlashi ko'ratilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, internet, multimedia texnologiyalari, matn, video, audio, didaktik materiallar

Biologiya darslarida AKT dasturlari zamonaviy ta'lim tizimida O'ziga xosdir bu muhim. Uzluksiz ta'lim tizimida tashkilotni tayyorlash jarayoni samaradorligini oshirish nuqtai nazaridan qabul qilingan hujjatlarda muhim vazifa sifatida belgilangan, pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Axborot texnologiyalaridan foydalanish uchun tabiiy fanlar, shu jumladan biologiya, biologik ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, unda sodir bo'layotgan hayotiy jarayonlarni kuzatish, tajriba va boshqa. Biologiya darsliklarida tasvirlar juda ko'p. Uchta inson tanasi Yurakning har bir organining faoliyatini tavsiflovchi taqdimotni tasavvur qiling. Keling, talabalar bunday taqdimotlarni uzoq vaqt eslab qolishadi. Hujayralar uning tuzilishini darslikni o'qish orqali tushunish qiyin. Vizual tasvirlardan ishlatilsa aniq bo'ladi.

AKTdan har kuni foydalaniladi Bu hayotimizning dolzarb talabi hisoblanib, jamiyatimizda muhim o'rin tutadi. Talabalar vizual bilimlarni yangi tushunchalar ko'rinishida to'playdi, balki ularning Ular tushunishlari juda muhimdir. Biologiya o'qitish samaradorligini oshirish Trening davomida o'qituvchilar AKT asosida turli ishlanmalarni ishlab chiqadilar chiqadi va ishlatilishi mumkin. O'qitish uchun biologiya o'qituvchilari Samarali AT yaratish uchun Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Flash, Movie Maker Turli dasturlar va veb vositalaridan foydalanish yaxshidir.

Biologiya o'qitishda qo'llaniladigan axborot texnologiyalari quyidagilardan iborat: vazifalarni bajarish. Ta'lim tizimida o'quvchilarga o'qitiladigan asosiy va qo'shimcha fanlar materiallar, asosiy tushunchalar va ularning rasmlari, turli jadvallar, diagrammalar, ilmiy tajribalar haqida keng bilim berish imkoniyati paydo bo'ladi.

Talabalarning o'quv faoliyatiga rahbarlik qilish - talabalarning axborot texnologiyalari Mahsulotlar bilan ta'lim, modellashtirish va boshqaruv dasturlari, shuningdek animatsiyalar ishlashga teng bo'lgani uchun, bu dasturlarning o'quvchilarining bilimi U faoliyatni tashkil etish va boshqarishni O'z ichiga oladi, ya'ni. mustahkam bilim olish mumkin bo'ladi. Axborot texnologiyalari vizual va ta'lim vositalaridan farqli O'laroq animatsiyalar biologik jarayonlarning harakati va ko'rinishini tasvirleydi, hammasi shu, shuning uchun u mashg'ulot jarayonida katta o'rin egallaydi.

Nazorat va biologik ta'limning barcha shakllari: darslar, sinfdan tashqari mashg'ulotlar, sinfdan qo'shimcha darslarda, shuningdek, darsning barcha bosqichlarida O'quvchilarim O'zlashtirdilar bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish va baholash, nazoratning ishonchliligi takrorlanishini amalga oshiradi.

O'quvchilarimning olgan bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish nazorat dasturlaridagi O'quv vazifalarining murakkablik darajasiga ko'ra: Talabalarning topshiriqlari qisman tadqiqot va ijodiy xarakterga ega bo'lishi kerak. bilimi va qiziqishiga ko'ra keyingi bosqich topshiriqlarini bajara oldi uning shaxs sifatidagi intiluvchanligini oshiradi, unga fan asoslarini egallash qiyofasini yaratadi rivojlanish uchun imkoniyat bor.

O'quv va aqliy mehnat malakalari talabalarning axborot dasturlari bilan ishlashi natijasida shakllanadi.

Ilmiy dunyoqarashning rivojlanishi - tabiat va undagi narsalarni O'rganish mazmuniga ko'ra ikki dunyoga (makro- va mikrokosmosga) bo'linadi, biologiya fani,

Mikrokosmos - hujayradagi jarayonlar, masalan, metabolizm va energiya, Fotosintez, oqsil biosintezi, biotexnologiya va genetik modifikatsiyani tadqiq qilish animatsiya yordamida O'quv materiallari, O'quvchilarning bilim va fan dunyoqarashni rivojlantiradi.

Biologik ta'limda axborot texnologiyalari O'quv jarayonida yuqoridagi vazifalarni hisobga olgan holda, undan foydalanish va amalga oshirish yo'llarini belgilash bugungi kunning dolzarb vazifasi sifatida qaralmoqda. Uzlüksiz ta'lim tizimida o'qituvchi sifatida ishlaydigan O'qituvchilar o'quvchilar oldida turgan muhim vazifalardan biri fan asoslarini O'zlashtirishdir Qiziqishni jalb qilish, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga asoslangan Menimcha, ular mustaqil tayyorgarlikka muhtoj. Bu muammolarni hal etishda axborot texnologiyalari muhim o'rin tutadi.

Multimediya vositalarining dars samaradorligiga ijobiy ta'siri

Uzlüksiz ta'limning zamonaviy tizimida amalga oshirilayotgan tub O'zgarishlarni yanada takomillashtirish maqsadida kompyuter texnologiyalarining o'quv jarayonida tutgan o'rni, ularning pedagogik-psixologik xususiyatlari, e'tibor darajasi va kompyuter vositalaridan foydalanish zarurati misollar orqali yoritib berilishi kerak. . ilmiy tadqiqotlar qayta ko'rib chiqilishi kerak.

Buning uchun:

- kompyuter texnikasining ta'lim tizimidagi o'rnini aniqlash;
- kompyuterdan foydalanish o'quvchi tafakkuri va dunyoqarashini O'zgartirishda, xotirasini shakllantirishda kompyuter samaradorligining rolini aniqlash;
- "kompyuter- o'yinchoq" va "kompyuter-darclik" atamalarining chegaralarini belgilash;
- O'quv jarayonida o'quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirish usullarini aniqlash.

Umumta'lim maktabining o'quv fanlarini kompyuterlashtirishda quyidagi vazifalar belgilangan:

1. O'quv dasturlari, konspektlar va kichik didaktik materiallarni tayyorlashda kompyuterlardan foydalanishni yo'lga qo'yish.
2. Fanni, mavzularni ko'rsatish sifatini, o'rganilayotgan ob'ektning illyustrativ va animatsion imkoniyatlarini oshirish maqsadida mavjud elektron darsliklar va o'quv dasturlaridan foydalanishni joriy etish.

3. Taqdimot vositalarini yaratishda Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop, Movie Maker kabi standart dasturlar va dasturiy resurslardan unumli foydalanish.

4. Axborot va axborot almashish uchun Internet tizimidan samarali foydalanish.

Umumta'lim maktabining ko'plab fanlari bo'yicha elektron darsliklar, multimedia vositalari yaratilib, ta'lim jarayonini kompyuterlashtirilgan muhitda tashkil etishga e'tibor hozir sezilarli darajada oshdi. Multimedia vositalari nafaqat kompyuter yordamida O'rganilayotgan mavzularni tez va oson o'zlashtirishga yordam beradi, balki O'qituvchiga ko'plab imkoniyatlar yaratadi.

Kompyuterdan foydalangan holda multimedia uskunalari yordamida o'quvchi hayvonning ovozi, uning tabiiy harakatlari va xarakterli xususiyatlarini o'rganadi. Skelet va mushaklarini o'rganishda kompyuter imkoniyatlaridan samarali foydalanish.

Multimedia vositalaridan foydalanish va ularni zoologiya darslarida tatbiq etishda o'quv jarayonida o'ziga xos yangi uslub yaratiladi. Ularni bevosita O'quv materiallarining ko'rgazmaliligining ortishi, O'quvchilar bilimi natijalarini nazorat qilish imkoniyatlarining paydo bo'lishi, o'qituvchi ishini yangi usul va uslublar asosida tashkil etishga yondashuvlar bilan izohlash mumkin.

Biologiya darslarida sinfi haqida ma'lumot beruvchi mavzular umurtqali hayvonlarning boshqa sinflaridan o'zining kattaligi va murakkabligi bilan farqlanadi. O'rganilayotgan mavzularning murakkabligi, hayvon organizmining takomillashuvi, ularning organizmidagi organlar va funksiyalarining O'ziga xos tarzda O'zgarib turishi o'quvchini biroz "qiyindi" qiladi. zoologiya darsining samaradorligi, O'rganish qiyin bo'lgan mavzularni kompyuter vositalari asosida amalga oshirish imkoniyatlari o'rganildi va amaliyotga joriy etildi.

Biologiya darsligidagi mavzularni belgilash, ularni har tomonlama O'rganish, kerakli materiallarni tanlash asosida kompyuterlashtirilgan dars ishlanmalarini dasturlash. Sutmizuvchilar sinflarida jami 10 soatlik mavzular kompyuterlashtirilgan.

Multimedia vositalarida ma'lumotlar to'plami, test topshiriqlari, sutemizuvchilar hayotini O'zida mujassam etgan topishmoqlar keng qo'llaniladi. Uning fikricha, har bir O'quv jarayonida bu materiallar O'quvchining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, dars mavzusi doirasidan tashqariga chiqadigan qo'shimcha ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

Ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda multimedia vositalaridan foydalanishda o'quv jarayoni sifati va biologiya darslarining sifati yaxshilanishini o'quvchilarning fanlar bo'yicha bilimlarining sifat ko'rsatkichlari yuqori darajaga ko'tarilganligi bilan izohlash mumkin. .

Biologiya darslari samaradorligini oshirishda kompyuterdan foydalanishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bir necha mezonlar asosida aniqlandi.

Xulosa

Biologiya fanidan axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish O'qitishning barcha shakllarida jumladan, darsda, darsdan, sinfdan va maktabdan tashqari ishlarda foydalanilishi mumkin.

Shuningdek, undan darsning barcha bosqichlarida, masalan, o'tgan mavzu bo'yicha o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, yangi mavzuni o'rganish, yangi mavzu bo'yicha o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, nazorat qilish, baholashda foydalansa bo'ladi.

References:

1. B.Aminov, T.Tilovov, O.Mavlonov., 8-sinf “Biologiya (odam va uning salomatligi)”. O.,qituvch 2019.
2. A.Zikiriyayev, A.To.,xtayev, I.Azimov, N.Sonin.,9-sinf “Biologiya (sitologiya va genetika asoslari)” “Yangiyo,,l poligraf servis” 2019
3. Islomovich, S. E. (2023, March). MAVZU: ELEKTRON RAQAMLI IMZO VA BULUT TEXNOLOGIYALARI: FOYDALANISH MASALALARI TAHLILI. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 3, pp. 31-34).
4. Saidahmedov, E. (2023). KVANT ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQISHDA KVANT KOMPYUTERLARINING O‘RNI. Наука и инновация, 1(1), 58-64.
5. Islomovich, S. E. (2023, May). THE ROLE OF QUANTUM COMPUTERS IN THE DEVELOPMENT OF QUANTUM ALGORITHMS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Vol. 1, No. 05.05, pp. 557-563).
6. Nurmatov, Z. O., Tursunpulatova, K. A., & Nasriddinova, Z. N. (2023, May). THE ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. In International Conference on Science, Engineering & Technology (Vol. 1, No. 1, pp. 99-103).
7. Якубов, С. Х., Хамраев, А. А., Хушбоков, И. У., & Нурматов, З. О. (2022). АЛГОРИТМИЗАЦИЯ САПР ОПТИМИЗАЦИИ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Universum: технические науки, (11-1 (104)), 53-59.
8. Shamsiddinovich, M. R., & Obidjonovich, Z. N. (2021). Advantages and Improvements of E-Textbook Teaching of Computer Science in General Secondary Educatin. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 2(12), 71-74.
9. Nurmatov, ZO, Chorshamiyeva, ON, & Pirimova, F.A. (2023). KIBERXAVFSIZLIKNI TASHKIL ETISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ROLI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI , 3 (5), 432-442.